

6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO TÉCNICA EM LABORATÓRIO DE REDAÇÃO EM SALA DE AULA SOBRE VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO.

Jonas Rodrigo Gonçalves²⁴

*Marcos Ferreira Sampaio**

*Karina Oliveira Nunes**

*Victória Inês Gomes dos Santos**

*Artur Souza Araújo**

*Caroline Ferreira de Sousa**

*Andrezza Yara Cardoso Bomfim Resende**

*Cauane Rodrigues de Souza**

*Cláudia Coutinho Rocha**

*Eliatá Phelipe Araújo Gouvêa**

*Gabriel Mateus Batista**

*Maria Clara Felix Barros Feitosa**

RESUMO

A violência no trânsito é um tema muito relevante para ser discutido em sala de aula com alunos(as) jovens universitários, cuja maioria é recém-habilitada para conduzir veículos. Aliar isso ao aprendizado da produção escrita da *Dissertação Técnica* constitui uma oportunidade de envolvimento do corpo discente ainda maior. Este artigo apresenta o uso de uma metodologia ativa em sala de aula: laboratório de produção de texto dissertativo, com correção pelo professor acompanhada por cada redator(a), e seleção das redações corretamente estruturadas para a composição desta publicação.

PALAVRAS-CHAVE

Redação. Violência no trânsito. Dissertação Técnica. Produção Textual.

²⁴ Possui mestrado em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). É especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto); em Formação em Educação a Distância; em Docência no Ensino Superior; em Didática no Ensino Superior em EAD. É licenciado em Letras (Português/Inglês) e em Filosofia. É habilitado em História, Psicologia e Sociologia. É escritor, autor de 39 livros didáticos e para concursos. É editor-chefe das editoras JRG (www.editorajrg.com) e Sena Aires; e coordenador de publicações da Revista Agro em Questão da Faculdade CNA. Coordena os grupos de iniciação científica em Língua Portuguesa e Carreiras Públicas; Português Jurídico; Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais e Agronegócio; Políticas Públicas de Saúde e Saúde Coletiva. Contato: professorjonas@gmail.com.

*Graduando(a) em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF).

STRUCTURE OF TECHNICAL DISSERTATION IN A CLASSROOM WRITING LABORATORY ON TRANSIT VIOLENCE.

ABSTRACT

Traffic violence is a very important topic to be discussed in the classroom with students (college students), where the largest is enabled for the front. Allying with learning the written output of the dissertation is an opportunity for even greater student body involvement. This article presents the use of an active methodology in the classroom: a study of the production of dissertative text, with correction by the teacher of accompaniments by each writer, and selection of essays with the publication of this publication.

KEYWORDS

Essay. Traffic Violence. Technical Dissertation. Text production.

INTRODUÇÃO

A dissertação é um gênero literário muito importante para todos os estudantes. Vários segmentos da educação atuam com o texto dissertativo: educação básica (ensino fundamental e ensino médio) e educação superior. Dissertar é o ato de convencer o(a) leitor(a) sobre determinado ponto de vista acerca de algum tema.

Este artigo tem por objetivo principal apresentar exemplos de dissertações técnicas estruturalmente corretas. Foi dada uma orientação – em sala de aula da turma de primeiro semestre do curso de Odontologia de uma universidade privada do Distrito Federal – sobre uma estrutura rígida de texto dissertativo.

Essa estrutura buscou engessar o ato de dissertar a partir da determinação do número de parágrafos, de frases por parágrafos e de linhas efetivamente escritas. Esse modelo rígido, aqui denominado *Dissertação Técnica*, tem por objetivo dar mais segurança aos redatores que geralmente têm medo de escrever, alegando não estarem inspirados ou não conseguirem produzir uma dissertação completa. A *Dissertação Técnica* resolve esse problema, pois sua organização e estrutura independem de inspiração, além de oferecer maior segurança a quem escreve.

A metodologia utilizada misturou vários elementos pedagógicos: aulas expositivas sobre a técnica de montagem do planejamento e sobre a estrutura da *Dissertação Técnica*; laboratório de elaboração de redação em sala de aula sob supervisão do professor; correção da redação pelo professor na frente do(a) aluno(a) que a elaborou, para um retorno automático sobre os erros e acertos; seleção de redações corretas, conforme as instruções de elaboração da *Dissertação Técnica* dadas pelo professor Jonas Rodrigo Gonçalves; elaboração deste artigo científico pelo professor, a partir da análise das redações estruturalmente aprovadas, dando aos seus redatores a coautoria da publicação.

Este projeto é relevante para todos os envolvidos: professor e alunos(as), por oportunizar o aprendizado do ato de escrever tecnicamente. É importante para a ciência por oferecer mais um mecanismo de desenvolvimento da escrita técnica de uma dissertação, embora não seja a única forma de dissertar. É interessante para a sociedade que, a partir da leitura deste artigo, pode encorajar-se para perder o medo

de escrever um texto dissertativo, utilizando as orientações e exemplos acerca da *Dissertação Técnica*.

A organização do presente artigo é um capítulo explicando sobre a estrutura da *Dissertação Técnica* contendo toda a dinâmica utilizada com esta turma. Em seguida, há um capítulo para cada redação selecionada, cuja estrutura atende às orientações dadas. Nesses capítulos das redações, os(as) autores(as) são mencionados apenas pelas iniciais de seus nomes, de forma a proteger sua identidade, dado o caráter pedagógico desta publicação.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO TÉCNICA

Para elaborar uma boa dissertação, é essencial que se faça um bom planejamento prévio, determinando o objetivo do texto, bem como os argumentos que serão usados para convencer os leitores sobre determinado posicionamento diante de um tema. Esse planejamento do texto é feito na folha de rascunho da redação. Ela também serve como um espaço para que o(a) elaborador(a) do texto escreva a sua tempestade cerebral de ideias, ou seja, tudo o que vier ao pensamento durante a escrita da redação.

Um bom planejamento da dissertação garante um menor risco de fuga ao tema. Sabe-se que um dos maiores problemas dissertativos é fugir ao tema, parcial ou totalmente. Ao determinar o objetivo, o(a) elaborador(a) da redação já deixa claro onde seu texto pretende chegar, isto é, ele(a) determina a sua tese, o seu ponto de vista, o seu posicionamento diante daquele determinado tema.

A dissertação é a discussão organizada de um problema e se destina a convencer e persuadir o leitor acerca do ponto de vista ou da solução apresentada pelo autor. Daí decorrem as qualidades do texto dissertativo, e, conseqüentemente, os critérios de sua avaliação. [ANDRÉ, 1998. p. 76]

Em se tratando de texto argumentativo, tipologia textual na qual o(a) redator(a) recebe apenas o tema da redação, ele(a) é quem escolherá os argumentos que serão abordados em sua redação. Os argumentos devem ter entre uma e quatro palavras para facilitar a montagem do parágrafo introdutório, o ideal é uma palavra por argumento. Na escolha dos argumentos, pode-se optar por organizá-los em causa e consequência, ou por oposição. No entanto, o desenvolvimento por oposição é mais complicado, pois uma dissertação não pode ser neutra, ela exige um posicionamento. No desenvolvimento por causa e

consequência, facilita se os dois primeiros argumentos forem causas, e o terceiro argumento for uma consequência.

A instrução que foi dada – em sala de aula para a turma de primeiro semestre do curso de Odontologia de uma universidade privada do Distrito Federal – solicitou que os(as) alunos(as) fizessem, na folha de rascunho, um planejamento de uma dissertação sobre o tema “Violência no Trânsito”. A orientação dada buscou engessar o processo de planejamento e de desenvolvimento do texto dissertativo, aqui denominado *Dissertação Técnica*, conforme definições a seguir.

No planejamento de uma *Dissertação Técnica*, na folha de rascunhos, o(a) redator(a) deve, diante do tema, escolher o objetivo da sua redação, ou seja, onde seu texto quer chegar, isto é, a sua tese, o seu posicionamento. O objetivo da *Dissertação Técnica* deve iniciar com o verbo no infinitivo. Em sala de aula, sobre o tema *Violência no Trânsito* foi dado como exemplo o objetivo “provar que a violência no trânsito cresce diariamente”.

Após a elaboração do objetivo, se o comando da prova discursiva não oferecer os tópicos a serem abordados, trata-se da tipologia textual conhecida como *Texto Argumentativo*. Nesse tipo de texto, conforme as orientações da *Dissertação Técnica*, o(a) redator(a) deve escolher três argumentos, sendo duas causas e uma consequência.

Cada argumento, no planejamento da *Dissertação Técnica*, deve ter no máximo quatro palavras, sendo o argumento ideal aquele que tem apenas uma palavra. Quanto menor o número de palavras de cada argumento, mais fácil montar o parágrafo de introdução do texto dissertativo.

Foi feita uma tempestade cerebral durante uma aula expositiva, escolhendo várias coisas que estavam no universo do objetivo “provar que a violência no trânsito cresce diariamente”. Álcool e direção, calçado inadequado, mão para fora do carro, fumar ao volante, usar aparelho de celular, distrair-se com imagens de DVD automotivo, entre outras coisas, deram origem ao primeiro argumento “imprudência”. Escolinha do Detran, falta de instrução sobre o trânsito nas escolas e os diversos problemas que envolvem as autoescolas deram origem ao segundo argumento “má formação dos condutores”. Os acidentes de trânsito e os vários problemas oriundos da violência no trânsito que geralmente culminam em mortes deram origem ao terceiro argumento “mortes”. Ou seja, duas causas e uma consequência

compuseram os três argumentos escolhidos no planejamento do texto: imprudência, má formação dos condutores e mortes.

Na *Dissertação Técnica*, o planejamento é obrigatório. E ele norteará todo o parágrafo introdutório, como uma espécie de “esqueleto” que mantém a estrutura da introdução. Na introdução da *Dissertação Técnica*, devem ser feitas duas frases contendo os elementos do planejamento feitos no rascunho do texto. Na primeira frase da *Dissertação Técnica*, citam-se o tema e o objetivo da redação. Na segunda frase da *Dissertação Técnica*, citam-se os argumentos escolhidos pelo(a) redator(a).

Logo, o parágrafo introdutório da *Dissertação Técnica* tem exatamente duas frases, a primeira com o tema e o objetivo da redação, a segunda com a citação dos argumentos. Isso entre três e cinco linhas. A introdução dissertativa não deve passar de cinco linhas, pois não pontua em conteúdo, apenas em estrutura, uma vez que dá ao(à) leitor(a) uma visão inicial que apresenta toda a linha argumentativa do restante do texto. A introdução constitui um elemento estrutural de conexão das ideias que serão defendidas no desenvolvimento do texto argumentativo.

Em sala de aula, em aula expositiva, foi apresentado o seguinte exemplo de parágrafo introdutório, a partir do planejamento estudado: “No Brasil, a violência no trânsito cresce diariamente. A imprudência e a má formação dos condutores geram mortes.”. Conforme orientação já dada, a primeira frase apresentou o tema e o objetivo da redação, já a segunda frase citou os argumentos escolhidos no planejamento feito na folha de rascunho.

No desenvolvimento da *Dissertação Técnica*, cada parágrafo desenvolverá um dos argumentos mencionados na segunda frase da introdução. Ou seja, o primeiro argumento será desenvolvido no segundo parágrafo; o segundo argumento será desenvolvido no terceiro parágrafo; o terceiro argumento será desenvolvido no quarto parágrafo da redação. Jamais deve ser invertida a ordem dos argumentos no desenvolvimento do texto dissertativo. Para o(a) leitor(a) da redação, fica fácil de se entender a concatenação das ideias, pois a primeira coisa mencionada na segunda frase da introdução gerará o primeiro parágrafo do desenvolvimento e assim por diante. Com isso, percebe-se com clareza a progressão lógica das ideias, pois a redação evolui num crescente das causas para a consequência.

Terminada a introdução, é preciso preocupar-se com o desenvolvimento do texto, que deve ser redigido de maneira clara, coerente, concisa e objetiva, mantendo sempre a mesma linha de raciocínio apresentada na introdução. [AGUIAR; BARBOSA, 2003. p.14]

Cada parágrafo do desenvolvimento de uma *Dissertação Técnica* deve ter entre cinco e oito linhas e, no mínimo, duas frases. Pois o conceito linguístico de parágrafo é conjunto de frases, e como frase é aquilo que tem sentido completo e termina com ponto-final, ponto-de-interrogação, ou ponto-de-exclamação, sabendo-se que o mais apropriado para o fenômeno dissertativo seja a frase afirmativa.

Convém ressaltar que há várias formas de estruturar uma redação dissertativa, conforme os principais autores da produção textual nacional. No entanto, esta estrutura da *Dissertação Técnica* é segura, pois garantirá ao(à) redator(a) a conquista a pontuação referente à concatenação de ideias e à progressão lógica das ideias do texto.

Em relação ao exemplo em questão trabalho em sala, a segunda frase da introdução é “A imprudência e a má formação dos condutores geram mortes.”. Nesse sentido, o segundo parágrafo da redação deve abordar a “imprudência”; o terceiro parágrafo da redação deve abordar a “má formação dos condutores”; o terceiro parágrafo da redação deve abordar “mortes”.

A conclusão de uma *Dissertação Técnica* deve contar com apenas duas frases. A primeira frase menciona o tema e o objetivo da redação com palavras diferentes das que foram utilizadas na introdução. Ou seja, na primeira frase da conclusão tem o mesmo que a primeira frase da introdução, o tema e o objetivo. Porém, deve ser feita uma paráfrase, para que sejam usadas palavras diferentes. A segunda frase do parágrafo conclusivo da *Dissertação Técnica* deve apresentar soluções para o problema em questão, isto é, deve apresentar propostas de intervenção. As propostas de intervenção devem responder as perguntas “quem?”; “o quê fazer?”; “como fazer?”. Devem apresentar as soluções do problema com detalhes, apresentando o(s) agente(s) das ações. O parágrafo da conclusão deve ter entre quatro e seis linhas.

Durante uma aula expositiva, foi apresentado o seguinte parágrafo conclusivo como exemplo, diante do planejamento estruturado anteriormente: “Diante do exposto, observou-se que atos violentos em vias públicas têm crescimento diário. O governo, por meio do MEC (Ministério de Educação e Cultura), deveria criar uma

disciplina de *Educação para o Trânsito* no Ensino Médio das escolas públicas e privadas, permitindo que os grandes temas que envolvem o assunto sejam discutidos antes da idade mínima nacional para se tornar um condutor habilitado.”

Após a explicação de toda a estrutura da *Dissertação Técnica*, desde o planejamento no rascunho até a elaboração de todo o texto entre vinte e trinta linhas, foi realizado um laboratório de produção textual em sala de aula, no qual os(as) alunos(as) recebiam demandas e o professor as corrigia na mesma aula. Ao final do encontro letivo, os alunos receberam a tarefa de elaborar em casa uma redação completa sob o tema “Violência no Trânsito”. As redações que atenderam às orientações estruturais foram selecionadas e se encontram a seguir.

PRIMEIRA REDAÇÃO

A primeira redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são MFS. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: promover um trânsito seguro entre os ciclistas e motoristas diminuindo o número de acidentes.
Argumento 1 (causa): investimento em infraestrutura
Argumento 2 (causa): aumento de ciclovias
Argumento 3 (consequência): menores engarrafamentos e mortes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Se ocorrer a diminuição de acidentes entre motoristas e ciclistas, o trânsito ficará mais seguro. Feito o investimento em infraestrutura e o aumento de ciclovias haverá menos engarrafamentos e mortes.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

Com investimentos do governo federal, estados e municípios, poderão ser criadas linhas de metrô, corredores expressos de ônibus e metrôs, entre outros, para minimizar a paralisia nas principais regiões metropolitanas. Também aumentando a sinalização em cidades e municípios.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Com o aumento do número de ciclovias nas grandes cidades, o trânsito irá fluir com rapidez para aquelas pessoas que optarem pelo uso da bicicleta. Além de estarem praticando exercício físico, estará também ajudando na diminuição da poluição do Meio Ambiente, considerando que as pessoas que passaram a usar essas vias também não terão um gasto com combustível.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

O Brasil é um país em desenvolvimento e com um número muito elevado de pessoas nos centros urbanos. Isso faz com que o trânsito nessa cidade seja de grande transtorno para as pessoas que precisam circular nessas vias. Com o aumento de vias para esses veículos e de melhores sinalizações, as pessoas não irão perder tempo nos engarrafamentos, o que leva a um prejuízo de 111 bilhões de reais à economia. E com maiores vias de trânsito, possivelmente ocorrerão acidentes e mortes.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de

uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

O trânsito ficando mais seguro evitará o aumento de acidentes. E com investimento do governo em infraestruturas e ciclovias, o Brasil saíra da posição de terceiro país com maior número de mortes no trânsito; além de um trânsito sem violência, será seguro e mais rápido o fluxo de veículos.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

SEGUNDA REDAÇÃO

A segunda redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são KON. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: provar que a violência no trânsito está mais frequente a cada dia.
Argumento 1 (causa): uso indevido do celular
Argumento 2 (causa): precariedade das estradas
Argumento 3 (consequência): acidentes e mortes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Atualmente a violência no trânsito está a cada dia mais frequente. O uso indevido do celular enquanto se está dirigindo e a precariedade das estradas acabam gerando acidentes que podem levar à morte.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o

argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

A tecnologia cresce a cada dia que passa, com grandes atrativos ao ser humano. Devido a isso, tornou-se comum um uso indevido de celulares enquanto se realizam atividades que exigem máxima atenção, como dirigir. Ler uma mensagem, receber ou efetuar uma ligação fazem com que o motorista desvie sua atenção do volante.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Outro fator que colabora para violência no trânsito é a precariedade das estradas. Diariamente se pode observar a ausência da manutenção das estradas. Isso pode ocasionar o aparecimento de buracos e a falta da pavimentação nas vias, um processo extremamente necessário, principalmente devido aos veículos de grande porte que circulam diariamente nas estradas.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

A violência no trânsito pode ocasionar acidentes gravíssimos. Grande parte ocasiona a morte dos envolvidos. Enquanto se está ao volante, a atenção deve ser dobrada, infelizmente ser prudente enquanto se dirige não é apenas necessário, pois outros motoristas podem ser imprudentes e acabar gerando tragédias insuperáveis.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Diante dos fatos, a violência cometida nas estradas cresce consideravelmente. O governo deveria colocar mais policiais do trânsito diariamente como forma de prevenção para acidentes e imprudências dos motoristas, favorecendo assim a diminuição dos perigos do trânsito.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

TERCEIRA REDAÇÃO

A terceira redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são VIGS. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: provar que a violência no trânsito cresce diariamente.
Argumento 1 (causa): imprudência
Argumento 2 (causa): má formação dos condutores
Argumento 3 (consequência): mortes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

A violência no trânsito cresce diariamente e existem fatores que podem provar isso. Alguns deles são a imprudência e a má formação dos condutores, gerando de forma negativa consequências para a população, como as mortes, por exemplo.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

Uma das principais causas de morte no trânsito é a imprudência. De acordo com a OMS, o Brasil é o quinto país com maior número de violência no trânsito, em que 90% dos acidentes ocorrem por conta da imprudência. Uma grande demonstração de falta de consciência é o uso do celular no trânsito, tanto dos motoristas, quanto dos pedestres.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Outro ponto que gera violência no trânsito no Brasil é a má formação dos condutores. Ao invés de aprenderem do zero, desde pedestres até motoristas, eles pulam essas etapas que são fundamentais para o aprendizado, por esse motivo, não é visto o quão sério é um veículo motorizado. Em alguns lugares, por conta da corrupção é possível até a compra da carteira de habilitação sem passar por nenhum processo.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Esses acontecimentos têm causado inúmeras mortes ou algum tipo de acidente muito grave, em média 3.400 pessoas morrem por dia, no mundo todo. A cada ano que passa, essa tragédia aumenta mais e mais. Fazendo assim ser a terceira maior causa de mortes no mundo. O Brasil está em segundo lugar de maior número de mortes causadas por acidentes de moto.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Dado o exposto, atos inconsequentes têm causado o crescimento diário dos acidentes no trânsito. Para os adultos, o governo deveria criar campanhas de conscientização aos condutores e pedestres, e para as crianças, ensinar desde cedo nas escolas como se portar no trânsito.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

QUARTA REDAÇÃO

A quarta redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são ASA. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.

Objetivo: provar que a superlotação nas vias públicas contribui para que ocorra a violência no trânsito.

Argumento 1 (causa): estresse

Argumento 2 (causa): má sinalização

Argumento 3 (consequência): acidentes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

A superlotação nas vias públicas contribui para que ocorra a violência no trânsito. O estresse e a má sinalização favorecem a ocorrência de acidentes.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

O trânsito cresce cotidianamente dentro das cidades, fazendo com que o tempo gasto pelas pessoas dentro do carro torne-se, por vezes, desagradável. O estresse contribui para a violência, pois ele influencia as pessoas a tomarem atitudes sem ponderar, aumentando o desrespeito entre condutores, ciclistas e pedestres.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

O governo, mesmo criando leis e projetos com a finalidade de diminuir a violência no trânsito (como a campanha do Maio Amarelo), não colabora com a responsabilidade pela manutenção e conservação das vias públicas. A má sinalização acomete inúmeros acidentes.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

A violência no trânsito cresce diariamente no País que é o quinto em mortes, segundo uma pesquisa feita em 2017 pela OMS. Vários fatores influenciam para que isso aconteça. Como consequência disso, pode-se perceber a ocorrência de acidentes, deixando pessoas incapacitadas e, no pior dos casos, ceifando vidas.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Dado ao exposto, precisa-se da colaboração da sociedade e do Estado para evitar o crescimento da violência. A melhoria no transporte público e a

manutenção das vias de rolamento cooperariam diminuindo a superlotação, logo, reduzindo a violência.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

QUINTA REDAÇÃO

A quinta redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são CFS. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: provar que ela causa grande impacto na sociedade.
Argumento 1 (causa): invalidez permanente
Argumento 2 (causa): falta de fiscalização do governo
Argumento 3 (consequência): mortes e acidentes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

No Brasil, a violência no trânsito vem obtendo grande impacto dentro da sociedade. Uma prova disso é a invalidez permanente e a falta de fiscalização do governo gerando assim mortes e acidentes.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

No que se refere à invalidez permanente, observa-se que as mortes ocasionadas por violência ou imprudência no trânsito resultam dos impactos da ignorância e da falta de educação dos condutores. Segundo O Estadão, cerca de 50% dos motoristas já passaram por discussões no trânsito, o que exige uma atenção maior por parte das autoridades.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Quanto à falta de fiscalização no trânsito brasileiro, percebe-se uma grande deficiência de fiscalização, causando alvoroços. Falta de fiscalização essa que favorece descumprimento das leis de trânsito, leis que acabam sendo descumpridas no dia-a-dia, principalmente quando o motorista acha que não tem um guarda ou um radar por perto.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Ressalta-se, ainda, que as mortes e os acidentes ocasionados no trânsito já vêm superando a taxa de homicídios no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo - USP - afirma que a maior causa de mortes em acidentes acontece com pessoas de idade inferior a 30 anos.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Nesse sentido, atos violentos em vias públicas têm causado impactos na sociedade. Torna-se primordial um planejamento adequado pelo governo juntamente ao Detran, assim como a distribuição dos recursos públicos, maior controle na fiscalização por meio dos servidores.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

SEXTA REDAÇÃO

A sexta redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são AYCBR. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: provar que a violência no trânsito cresce demasiadamente.
Argumento 1 (causa): imprudência
Argumento 2 (causa): má formação dos condutores
Argumento 3 (consequência): mortes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Com o passar dos dias, a violência no trânsito cresce demasiadamente. Tal realidade é derivada da imprudência e da má formação dos condutores, o que acaba gerando diversas mortes.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

É indubitável que a imprudência e sua grande frequência estejam entre as principais causas do problema. Entretanto, inúmeras são as tentativas de conscientização para os condutores, na perspectiva de evitar acidentes e salvar vidas. É notório que excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas e manusear celulares ao volante são atitudes cada vez mais constantes.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Outrossim, destaca-se também a má formação dos condutores. Ela está aliada à baixa fiscalização e à falha no processo de aprendizagem por parte dos motoristas. É imprescindível que as fraudes em relação à venda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixem de existir, pois agravam ainda mais a problemática. O que acaba sendo um descaso com a sociedade, que sofre com a falta de segurança nesse meio.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Além disso, a falta de consciência do motorista, ou até mesmo do pedestre, aumentam as estatísticas de morte. Segundo o DPVAT, são mais de 150 mortes diariamente. Isso dimensiona a necessidade de criar imediatamente medidas que desmotivem a violência em trânsito, evitando acidentes fatais.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Dado o exposto, é explícita a necessidade de ações governamentais que

garantam o cumprimento das leis já estabelecidas e a criação de novas medidas para amenizar a atual realidade. O governo federal aliado ao Detran deve intensificar a fiscalização na formação de novos motoristas e recolher a CNH daqueles considerados imprudentes.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

SÉTIMA REDAÇÃO

A sétima redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são CRS. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.

Objetivo: provar que o número de mortes no trânsito no mundo vem aumentando constantemente

Argumento 1 (causa): negligência dos condutores

Argumento 2 (causa): falta de conscientização humana

Argumento 3 (consequência): perdas de vidas

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Todos sabem que, nos últimos anos, o número de mortes no mundo, por causa do trânsito, vem aumentando constantemente. Contribuintes a isso são a negligência de condutores e a falta de conscientização humana, que estão levando a várias perdas de vidas.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por

estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

Vê-se a todo instante uma notícia sobre acidentes nas vias públicas, e as principais causas são evitáveis. A negligência é o fator principal, dentre eles estão trafegar em velocidade inadequada, inexperiência na direção, falta de atenção, direção sob o efeito do álcool, esses são alguns dos mais conhecidos, além de ter várias rodovias mal sinalizadas.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Isso sem contar que a consciência humana não está tão presente na vida dos condutores e das pessoas que contribuem de alguma forma para isso acontecer. Prova disso são os motoristas que colocam a vida deles e de outras pessoas em risco, dirigindo embriagados e mexendo em celulares. Algo que é exposto em campanhas e é verificado como infração com multas e pontos na carteira de motorista.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Em consequência disso, pode-se ver as estatísticas, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, o trânsito é a segunda causa de morte, entre causas externas. Acidentes no trânsito são a terceira causa de mortes no mundo. Com base nas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que se iniciaram em 2011. No mês da violência no trânsito, estão tendo várias mobilizações junto à sociedade para conscientizar os condutores e pedestres.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de

uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Foi aqui exposto que uma das maiores causas de mortes acontecem em vias públicas. O poder público poderia levar para as comunidades, através de teatros, aulas com profissionais da área, uma “educação” sobre o trânsito, para haver uma maior conscientização.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

OITAVA REDAÇÃO

A oitava redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são CCR. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: provar que a violência no trânsito está se tornando um dos principais problemas de segurança pública na atualidade.
Argumento 1 (causa): alcoolismo
Argumento 2 (causa): distração pelo celular
Argumento 3 (consequência): acidentes (óbitos e sequelas)

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Uma triste realidade nos grandes centros urbanos é a violência no trânsito, tornando-se um dos principais problemas da segurança pública na atualidade brasileira. O excesso de álcool e o uso do celular são alguns exemplos que podem acabar gerando acidentes fatais.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a)

leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

Vale salientar que, para conduzir um veículo, é preciso ter capacidade para executar ações complexas em resposta a um ambiente que diariamente muda. Segundo estudos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o álcool pode ser colocado como um fator de risco, pois é um elemento psicoativo, ou seja, modifica o comportamento do condutor. Ao ingerir, o indivíduo embriagado torna-se mais agressivo e imprudente, prejudicando sua capacidade de avaliação crítica em situações de perigo.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Além disso, os usuários que dirigem falando ao celular simplesmente não conseguem ignorar os avisos de alerta de novas mensagens ou chamadas. Esse tipo de conduta é considerado uma infração, visto que sua atenção vai estar dividida entre o aparelho e o movimento da via. A situação piora com a utilização dos fones de ouvidos, que atrapalham a audição do condutor no trânsito.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

São por essas causas que os custos de tratamentos médicos, os débitos na previdência social e a perda de milhares de vida fazem da situação do País um grande obstáculo a ser enfrentado. Embora conhecendo os riscos envolvidos, os motoristas ainda continuam errando, tornando-se necessária uma profunda mudança dos valores culturais envolvidos, pois é uma conduta de compromisso a todos.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na

introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Diante dos fatos mencionados, a solução da violência no trânsito ainda é a prevenção. Cada estado possui um departamento de trânsito que deveria fazer mais investimentos em campanhas educativas para conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos, evitando assim novas tragédias.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

NONA REDAÇÃO

A nona redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são EPAG. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.
Objetivo: mostrar o aumento no número de vítimas no Brasil.
Argumento 1 (causa): irresponsabilidade do motorista
Argumento 2 (causa): monitoramento policial falho
Argumento 3 (consequência): acidentes fatais

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

A violência no trânsito é algo que cresce diariamente no Brasil, fazendo com que aumente também o número de vítimas. A irresponsabilidade dos motoristas e a falha no sistema de monitoramento dos mesmos permitem que acidentes fatais ocorram com mais frequência.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

De acordo com a Guarda Municipal de Itapetininga (SP), cerca de 90% dos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se não fosse a imprudência dos motoristas e também dos pedestres. Cada vez mais jovens no Brasil se arriscam em sair para dirigir após ingerir bebida alcoólica. Fato que não se prende apenas aos jovens, porém o que chama a atenção é que, de acordo com pesquisas realizadas pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), um a cada três universitários saem para dirigir após ingerir álcool.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

A falha no sistema de monitoramento nas ruas e nas estradas permite que motoristas, sem condições de dirigirem, passem despercebidos aos olhos dos guardas de trânsito ou da unidade responsável pela segurança daquela via. Nota-se esse fato a partir do momento em que se cria a lei seca para impedir que motoristas dirijam bêbados, e o número de vítimas continua a aumentar diariamente.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Pesquisa encontrada no site de Radioagência Nacional indica que mais de 1,2 milhões de pessoas morrem no trânsito ao redor do mundo. No Brasil, o quarto colocado no ranking de periculosidade no trânsito, o número de mortos no ano de 2017 fechou em 47 mil vítimas fatais, e 400 mil que ficaram com alguma sequela. Número esse que aumenta muito com o passar dos anos.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Dado o exposto, chega-se à conclusão de que o aumento do número de vítimas no Brasil é de fato recorrente. O governo deve investir mais em policiais qualificados para monitorar as ruas e estradas, identificar e interceptar motoristas imprudentes que possam vir a causar um acidente grave.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

DÉCIMA REDAÇÃO

A décima redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são GMB. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.

Objetivo: provar que a violência no trânsito, verbal e física, crescem diariamente.

Argumento 1 (causa): falta de empatia

Argumento 2 (causa): estresse da vida urbana

Argumento 3 (consequência): crimes sem precedentes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o

objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

A violência no trânsito é um fenômeno crescente e corriqueiro. Isso porque a falta de empatia dos condutores aliada ao estresse da vida urbana acarretam no crescimento dos índices diários de crimes relacionados à violência física e verbal.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

A falta de empatia dos condutores é uma consequência da atual fluidez das relações interpessoais sob a perspectiva do sociólogo Zygmunt Bauman. Em que o simples fato de não se colocar no lugar do próximo e compreendê-lo em sua totalidade gera patologias sociais, tais como o aumento da violência no trânsito.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

É notório que a atual configuração dos centros urbanos e sua intrínseca dinâmica provocam estresse nos condutores. Já que os clichês árcades da literatura como "fugere urbem", o fugir da efemeridade das grandes cidades, não mais faz parte da vida de grande parte da população como válvula de escape.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Desse modo, tanto a falta de empatia quanto o estresse causado pela vida urbana levam pessoas comuns a provocarem crimes sem precedentes no trânsito. Como insultos verbais, ofensas e xingamentos, até mesmo violência física, lesão corporal e injúrias materiais.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Dessa forma, a violência no trânsito é um fenômeno de crescimento diário. Assim, deveria haver uma ação conjunta dos governos estaduais e federal, e entidades privadas no que se refere a campanhas de conscientização por meio de veículo televisionado, e distribuição de material didático específico em locais de grande circulação, como também meios de avaliação, e amparo psicológico de condutores de forma regular e efetiva.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

DÉCIMA PRIMEIRA REDAÇÃO

A décima primeira redação foi selecionada por ter a estrutura correta, conforme as instruções dadas em sala de aula sobre a *Dissertação Técnica*. A produção textual foi elaborada pelo(a) discente cujas iniciais são MCFBF. Na folha de rascunho, essa pessoa escreveu o seguinte planejamento:

Tema: Violência no trânsito.

Objetivo: comprovar que a violência no trânsito é uma das maiores causas de morte no Brasil.

Argumento 1 (causa): incapacidade dos motoristas

Argumento 2 (causa): precariedade das rodovias

Argumento 3 (consequência): aumento dos acidentes

Conforme orientação dada durante uma aula expositiva, solicitou-se que o(a) redator(a) fizesse um parágrafo introdutório contendo exatamente duas frases entre três e cinco linhas. O professor pediu que fossem colocados apenas o tema e o objetivo na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo somente a

citação dos argumentos 1, 2 e 3. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou o seguinte parágrafo de introdução:

Na sociedade brasileira, é notório que a violência no trânsito é uma das maiores causas de morte. A incapacidade dos motoristas e a precariedade das estradas de locomoção contribuem para o aumento dos acidentes.

O professor orientou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no segundo parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte segundo parágrafo:

Posto isso, as ausências de habilidades dos motoristas no trânsito geram riscos à vida dos próprios condutores e dos outros indivíduos que estão presentes diariamente no tráfego. Visto que grande parte dos motoristas violam as leis e agem de maneira imprudente. Com tal característica, é visível uma má formação dos condutores por falta da qualidade das instruções, ocasionando assim inabilidade dos mesmos.

O docente orientou que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte terceiro parágrafo:

Assim, a falta de estrutura das rodovias até então é um gerador de acidentes. Embora seja exigida do governo melhoria das mesmas por direito da população, a qual sofre com a deficiência e com a superlotação das vias. A má sinalização é outro exemplo, cuja maioria da população brasileira sofre com a precariedade do sistema de sinalização de trânsito, o qual não alerta os condutores e contribui com casualidades, seja elas simples ou complexas.

O mestre orientou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contendo entre cinco e oito linhas. Foi solicitado que houvesse uma tentativa de convencer o(a) leitor(a) com dados, citações, exemplos, enumeração etc. De forma a tornar o argumento convincente, pertinente e consistente. Esta redação selecionada por estar

estruturalmente correta apresentou como desenvolvimento o seguinte quarto parágrafo:

Nas estatísticas do Brasil, a violência no trânsito é um dos maiores pretextos de mortes. Dessa forma, o País é o quinto no mundo com maior quantidade de mortes no trânsito, segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde). À vista disso, os aumentos dos acidentes no tráfego cresceram, em consequência da imprudência e da inabilidade dos motoristas e da falta de estruturação das vias.

Por fim, Jonas Rodrigo Gonçalves orientou que no parágrafo conclusivo, contendo entre cinco e oito linhas, o(a) redator(a) fizesse exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase apresentando soluções para o problema, por meio de uma proposta de intervenção. Esta redação selecionada por estar estruturalmente correta apresentou como conclusão o seguinte quinto parágrafo:

Perante o exposto, condutas violentas no trânsito estão entre as maiores causalidades de fatalidades no Brasil. Nesse caso, o governo deveria atuar com projetos educacionais no ensino fundamental dando ênfase à legislação de trânsito, fazendo com que o indivíduo cresça respeitando as normas de tráfego.

A presente redação atendeu às orientações acerca da estrutura da *Dissertação Técnica*, trabalhadas em sala de aula durante um laboratório de elaboração de produção textual dissertativa. Os cinco parágrafos apresentaram introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. A redação atendeu aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. O domínio do conteúdo e as questões estilísticas e de domínio da norma culta padrão da Língua Portuguesa não constituíram o foco principal deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo abordou o tema da violência no trânsito em algumas aulas que compuseram o projeto “oficina de produção de *Dissertação Técnica* para fins de publicação como metodologia ativa de aprendizagem”. Os(as) alunos(as) universitários(as) desenvolveram redações em sala de aula e em suas casas, e contaram com a correção assistida do professor Jonas Rodrigo Gonçalves.

O objetivo principal, a partir da aprendizagem do que aqui se denominou como *Dissertação Técnica*, foi cultivar uma sensação de segurança para o desenvolvimento da estrutura de uma produção textual dissertativa, eliminando-se a necessidade de inspiração, bem como a cobrança de ser um(a) exímio(a) redator(a). Objetivou-se apresentar um caminho engessado, mas seguro, no que tange a não fugir ao tema, a concatenar as ideias com progressão lógica, bem como a sugerir uma solução para o problema em questão.

Os(as) alunos(as) aderiram totalmente à proposta atendendo prontamente às demandas solicitadas durante o desenvolvimento do projeto. Comemoravam quando tinham suas redações selecionadas para esta publicação, assim como se prontificavam a consertar a redação caso houvesse a detecção de algum erro estrutural.

Este artigo comprovou que esta geração de jovens universitários(as) é envolvida e interessada em projetos pedagógicos ousados e inovadores. Os(as) alunos(as) da atualidade realmente não possuem interesse em aulas expositivas e enfadonhas, nas quais apenas o(a) professor(a) fala e os(as) alunos(as) ouvem passivamente. Porém, quando instigados(as), envolvem-se ativamente no processo de aprendizado.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Jaqueline da Silva, BARBOSA, Ednir Melo. *Descomplicando a redação*. São Paulo: FTD, 2003.

ANDRÉ, Hildebrando A. de. *Curso de redação: técnicas de redação, produção de textos, temas de redação dos exames vestibulares*. 5. ed. São Paulo: Moderna, 1998.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Metodologia Científica e Redação Acadêmica*. 7. ed. Brasília: JRG, 2015.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Gramática Didática e Interpretação de Textos: teoria e exercícios*. 17. ed. Brasília: JRG, 2015.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Redação Oficial, Dissertação e Interpretação de Textos*. 2. ed. Brasília: JRG, 2015.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Redação Oficial e de Expediente*. 2. ed. Brasília: Vestcon, 2009.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Redação em concursos públicos e vestibulares*. 2. ed. Brasília: Vestcon, 2008.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Redação (Volume 11)*. Barueri/SP: Gold, 2008.